

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНСТРУИРОВАНИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА

Джумаева Малика Алиевна

Термезский государственный педагогический институт, факультет
дошкольного и начального образования, преподаватель кафедры
дошкольного образования

+99894 266 07 26

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19563293>

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности проектирования деятельности по строительному конструированию для детей разного возраста. Анализируются возрастные и индивидуальные особенности детей, а также методы и подходы к организации конструкторской деятельности в дошкольных образовательных учреждениях. Особое внимание уделяется развитию у детей пространственного мышления, творческих способностей, мелкой моторики и навыков самостоятельной работы. Подчеркивается значение использования современных педагогических технологий и игровых методов в процессе обучения.

Ключевые слова: дошкольное образование, строительное конструирование, проектирование деятельности, возрастные особенности, творческое развитие, пространственное мышление, мелкая моторика, педагогические технологии.

Значение центров деятельности в процессе дошкольного образования. В дошкольных образовательных организациях дети осуществляют деятельность в 5 центрах на основе государственной образовательной программы «Илк кадам». К ним относятся следующие:

Центр языка и речи (занятия по развитию речи, ознакомлению с природой, окружающим миром и художественной литературой).

Центр строительства, конструирования и математики (занятия по строительству, конструированию и математике).

Центр искусства (занятия по рисованию, аппликации, лепке, ручному труду и оригами).

Центр сюжетно-ролевых игр и драматизации (сюжетно-ролевые и дидактические игры, соответствующие возрасту группы).

Центр науки и природы (занятия по ознакомлению с природой и окружающим миром).

Ребёнок также может в центре самостоятельно составлять рассказы на интересующую его тему.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

В центре строительства, конструирования и математики дети развивают сенсорное восприятие и творческие способности. Выполняя задания, ребенок получает возможность одновременно заниматься и конструированием, и математикой. Если послушать детей во время игры, можно услышать такие фразы, как «Мне нужна зелень», «Дом, который я построил, двухэтажный», «Твой маленький, а мой большой», «В мою машину поместится 10 человек». Таким образом, в общении детей расширяются первые математические понятия, такие как сложение, вычитание, сравнение, размер.

Художественный центр дает возможность поднять детям настроение. Поддерживаются творческие способности детей. Не всем дан одинаковый талант к живописи, скульптуре и другим видам искусства. Поэтому в нем участвуют только одаренные дети. Если центр полностью оснащен необходимым оборудованием, и если обучение технологиям конструирования и рисования проводится утром и вечером, работа центра будет развиваться. Такие условия не всегда создаются для ребенка в семье. Работа в центре развивает мелкую моторику ребенка. Развитие мелкой моторики, в свою очередь, приводит к развитию речи у ребенка.

Ролевые игры и театральные центры создают очень благоприятную среду для детей, позволяя им проявлять свои таланты и демонстрировать свои навыки. Этот центр можно также назвать центром, формирующим «я» ребенка. Все оборудование центра – это оборудование, которое встречается в жизни детей, и во время игры ребенок учится им пользоваться, получает возможность познакомиться с профессиями. Игра отражает отношения между членами семьи и создает возможность для получения нравственного воспитания через них (а для педагога – для изучения семейной среды).

Эксперименты, проводимые на экспериментальном полигоне в Научно-природном центре, пробуждают у детей интерес и побуждают их к созданию новых изобретений. Этот центр также является центром, предоставляющим детям наилучшие возможности для изучения природы и явлений в ней.

При правильной организации деятельности центра дети усвоят 90% своих знаний о природе. Центр пробуждает интерес не только у детей, но и у педагогов. Интерес детей к изучению того, откуда берутся вещи, которыми мы пользуемся в жизни, и из чего они сделаны, возрастает, когда они учатся сеять семена своими руками, поливать их и наблюдать за прорастанием.

Проектирование строительных работ. Формирование математических знаний посредством строительных работ. Слово «строительство» происходит от латинского слова «construe» и означает приведение различных предметов, частей и элементов в определенное состояние. В процессе строительства детей учат изготавливать различные игрушки из строительных материалов, бумаги, картона, дерева и других материалов. По своей природе детское строительство часто похоже на визуально-игровые занятия, что отражается в окружающей среде. Изготовленные детьми вещи в основном используются на практике. Например, для игр, для создания рождественской елки, для подарков мамам.

Строительные работы — это практические занятия, реальные, направленные на достижение заранее определенной цели. В процессе обучения строительным работам происходит дальнейшее формирование интеллектуального, нравственного, эстетического и трудового воспитания детей, начинает развиваться способность к анализу окружающих предметов, самостоятельное мышление, художественный вкус и волевые качества личности (целеустремленность, решительность и т. д.), что готовит детей к школе. Виды строительных материалов. В дошкольных образовательных организациях при обучении детей конструированию используются строительные материалы, конструкторы, бумага, природные и бытовые материалы и т. д. Тип материала определяет тип конструкции. Строительный материал состоит из маленьких и больших геометрических фигур (куб, цилиндр, призма и т. д.). В классах используются строительные материалы и различные небольшие наборы. Воспитателю целесообразно выбирать из строительных материалов небольшие игрушки, изображающие людей, животных, растения и транспорт.

Конструкторы. Дети старшего дошкольного возраста используют конструкторы (деревянные, пластиковые, металлические и керамические) вне занятий. Эти наборы позволяют строить различные конструкции. Под руководством воспитателя дети собирают различные подвижные конструкции по картинкам, используя простые методы сборки. Основное внимание уделяется развитию у детей навыков сборки отдельных деталей. Это задействует мышцы рук, которые в этом возрасте еще недостаточно развиты. Воспитатель сначала изучает методическую инструкцию по сборке конструктора.

Под руководством воспитателя детям по очереди выдаются строительные материалы и конструкторы. Дети постарше используют

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

различные конструкторы вне занятий: деревянные, пластиковые и металлические. С помощью этих наборов дети создают конструкции с более сложными деталями. Под руководством воспитателя дети учатся новым способам комбинирования и создания различных видов конструкций по чертежам. Прежде чем имитировать эти работы с детьми, сам воспитатель должен тщательно ознакомиться с этими конструкторами и методическими указаниями к ним. Строительные материалы и конструкторы выдаются детям не сразу, а постепенно, последовательно, в зависимости от уровня освоения детьми материала.

Список использованной литературы:

1. Aliyevna J. M. Independent musical activity in preschool organizations //Journal of Ethics and Diversity in International Communication.- 2021.- Т. 1.- №. 1.- С. 9-10
2. Jumayeva M. A. PROBLEMS OF FORMING THE ARTISTIC-AESTHETIC CULTURE OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH GAMES //Modern Scientific Research International Scientific Journal.- 2023.- Т. 1.- №. 5.- С. 63-69.
3. Aliyevna J. M. et al. THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATION IN UZBEKISTAN //PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOY TADQIQOTLAR | JOURNAL OF PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH.- 2024. Т. 3.- №. 5.- С. 203-206
4. Aliyevna, Jumayeva Malika, and BURIYEV JAMSHID JUMANAZAROVICH. "THE ROLE OF ACTIVITY IN THE UPBRINGING AND DEVELOPMENT OF THE CHILD." International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences 1.2 (2021): 126-129.
5. Jumayeva, Malika Aliyevna. "THE IMPORTANCE OF USING MULTIMEDIA EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN THE PROCESS OF ACTIVITIES IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." Modern Scientific Research International Scientific Journal 1.5 (2023): 70-77.
6. Aliyevna J. M. et al. THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATION IN UZBEKISTAN //PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOY TADQIQOTLAR | JOURNAL OF PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH.- 2024. Т. 3.- №. 5.- С. 203-206.
7. Choriyevna C. S. Main Directions of Teacher Training and Improving Their Quality for the Preschool Education System //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences.- 2022.- Т. 1.- №. 5.- С. 51-54.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

8. Choriyevna C. S. Ways to Develop Mental Abilities in Preschool Children //EurasianJournalof Learning and Academic Teaching.– 2022.– Т. 15.– С. 174-177.
- 9.Choriyeva S. C. TALABALARNI TA'LIMIY QADRIYATLAR ASOSIDAPEDAGOGIKFAOLIYATGA TAYYORLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNINGMOHIYATIVAMANTIQIY JIHATDAN TAHLILI //Educational Research in Universal Sciences.
- 10.Choriyevna C. S. et al. A MODEL FOR IMPROVING THE SYSTEMOFPREPARINGSTUDENTS FOR PEDAGOGICAL ACTIVITY ON THE BASE OF EDUCATIONALVALUES //Multidisciplinary Journal of Science and Technology.– 2023.– Т. 3.–№.6(INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHER).– С. 283-285.– 2023.– Т. 2.–№.9SPECIAL.– С. 99-102.
- 11.Чориева С. Ч. и др. ИГРА КАК ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬРЕБЕНКАДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА //Gospodarka i Innowacje.– 2024.– Т. 48.– С. 138140.
- 12.Чориева С. Ч. УМЕНИЕ УЧИТЕЛЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОВРЕМЕННЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯКПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХЦЕННОСТЕЙ//Экономика и социум.– 2024.– №. 10-2 (125).– С. 998-1001

